

مشخصات مشتری

نام مشتری: سمیه زهانی کد ملی: ۰۹۳۸۱۷۹۵۳۵ تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۸۶۹۲۴۵
کد نمایندگی ثبت نام:

مشخصات قرارداد

کد خودرو: ۶۱۰ نام خودرو: رانا+ (پلاس) رنگ: سفید
ردیف قرارداد: نوع فروش: پیش فروش

مشخصات واریز (ها)

مبلغ ۷۲۱۵۶۰۰۰۰ (به حروف هفتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و شصت هزار ریال) ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ از طریق پرداخت الکترونیکی درگاه به پرداخت ملت حساب ملی ۱ به شماره پیگیری ۸۰۰۱۰۲۹۷۹۵۶۳ با سریال رسید پرداخت بابت ثبت نام به حساب ایران خودرو واریز گردید

توافق نامه را مطالعه کرده ام و مورد موافقت اینجانب می باشد
این برگه صرفا جهت اطلاع مشتری می باشد و فاقد هر گونه ارزش حقوقی می باشد.

امضای مشتری

مهر و امضای نمایندگی مجاز